
300-ЛЕТИЕ И. КАНТА: ТРАКТАТ «К ВЕЧНОМУ МИРУ»

Маслихин Александр Витальевич – д.филос.н., профессор, секретарь Марийского республиканского комитета политической партии КПРФ, г. Йошкар-Ола

люди по природе агрессивны, не могут жить без войн и конфликтов. Кант был сторонником республиканского устройства, для вечного мира считал необходимым создание федерации государств, а люди должны жить в условиях всеобщего гостеприимства. Уделено внимание роли философов в создании «вечного мира». Рассуждения И. Канта созвучны с идеями мирного сосуществования государств с различным общественным строем, которые проводил СССР во второй половине XX века. Охарактеризована Конституция Земли, принятая в 2015 году на диалектическом симпозиуме Всемирного философского форума, создающая модель «Государства Земли» как возможного пути преодоления войн.

Ключевые слова. Социальная философия, война, мир, гражданское общество, Россия, гуманитарное знание.

300-TH ANNIVERSARY OF I. KANT: TREATISE «TO PERPETUAL PEACE»

Maslikhin Alexander Vitalievich, Doctor of Philosophy, Professor, Secretary of the Mari Republican Committee of the political party CPRF, Yoshkar-Ola

Annotation. The treatise by I. Kant «Towards Eternal Peace» contains a number of social and philosophical ideas that are relevant for the present and future of humanity. He raised the question of peace as a natural state of human life, as opposed to the ideas that argued that people are aggressive by nature and cannot live without wars and conflicts. Kant was a supporter of the republican system; for eternal peace he considered it necessary to create a federation of states, and people should live in conditions of universal hospitality. Attention is paid to the role of philosophers in the creation of «eternal peace». I. Kant's reasoning is consonant with the ideas of peaceful coexistence of states with different social systems that the USSR pursued in the second half of the twentieth century. The model of the «State of the Earth» is presented as a possible way to overcome wars.

Keywords. Social philosophy, war, peace, civil society, Russia, humanitarian knowledge.

DOI: 10.5281/zenodo.14277296

В год 300-летия со дня рождения основателя немецкой классической философии Иммануила Канта следует осветить содержание знаменитого трактата «К вечному миру» (конец 1795), сосредоточив внимание на его удивительной актуальности,

направленности на решение важнейшей проблемы человечества – как людям жить в мире без войн и военных конфликтов. Спустя более двух столетий после его публикации потомки, живущие во многих странах мира, находят идеи, позволяющие актуализировать трактат. В условиях разнообразных вооружённых конфликтов во многих частях света обеспечение мира остаётся жизненно важной целью для миллиардов людей планеты, в том числе политиков, общественных деятелей, философов. Уникальность данного сочинения Канта состоит в том, что он был написан для широкой публики, публикация вызвала широкий резонанс среди просвещённой общественности XVIII века. Поэтому будет полезно в общих чертах напомнить об исторических условиях, которые его породили.

Общественно-политическая обстановка, в которой жил И. Кант (1724-1804), была далека от совершенства, характеризовалась постоянными войнами в Европе и на других континентах. В 1758-1762 годы город Кёнигсберг принадлежал России. Все жители, в том числе И. Кант, присягнули на верность императрице Елизавете. Большое влияние на формирование общественно-политических взглядов И. Канта оказали идеи французского Просвещения, последующая Великая французская революция. Непосредственной причиной написания трактата стало заключение Базельского мирного договора, подписанного в январе 1795 года правительством Пруссии и революционной Францией. И. Канта по современным меркам можно было бы отнести к передовым мыслителям, ибо, с одной стороны, он был послушным гражданином, жившим в условиях самодержавия, а с другой – близко воспринял цели революционной Франции, направленные на достижение свободы, равенства, братства. Новые, более обнадеживающие политические условия побудили его обнародовать собственные идеи пересмотра международного права, которое он считал необходимым условием любого прочного мира. «Политика (как искусство управления людьми), отмечал И. Кант, – воплощает в себе всю практическую мудрость» [1, с. 176].

Историки философии сочинение И. Канта «К вечному миру» относят к различным жанрам: «трактат», «эссе», «памфлет». В отечественной истории философии утвердился термин трактата по отношению к этому сочинению.

В содержании трактата «К вечному миру» изложена модель глобального мироустройства, свободного от разнообразных войн. Текст состоит из нескольких разделов, следуя которым, можно было бы немедленно прекратить военные действия, отменить постоянные армии и предотвратить заключение мирных договоров, чреватых дальнейшими войнами. Заслуживают внимания разделы, направленные на обоснование длительного мира: государствам нужны республиканские конституции, необходимо создание федерации государств, люди должны жить в условиях всеобщего гостеприимства.

Главная идея трактата И. Канта, к которой он подводит читателей, в традициях античных философов состоит в том, что человек по природе мирное существо. Для

человека нормальным состоянием является жизнь в условиях мира. Наоборот, противоестественным является участие в войнах и выживание людей в условиях военных действий. В XVIII веке подобный подход к природе человека резко контрастировал с расхожими убеждениями в том, что человек, по природе, для поддержания своей энергии и статуса должен быть воинственным. Кант обнаружил в деятельности господствующих классов социальные причины войн: «лёгкость ведения войны, соединённая со склонностью к ней власть имущих, которая кажется врождённой человеческому роду и представляет собой большое препятствие на пути к вечному миру» [1, с. 153]. Поэтому И. Кант прямо не пишет о миролюбивой природе людей, обращает внимание на обратное, но призывает мыслителей познать человека для того, чтобы через него осмыслить войну и мир, ибо всегда конкретные люди ведут военные действия, заключают мирные договоры, страдают от войн.

Здесь важно обратить внимание на антропологическое звено философии И. Канта. По его мнению человек находится в двух мирах, чувственном и умопостигаемом. Он одновременно рационален и свободен, поэтому подчиняется законам разума и несёт ответственность за свои действия. Но сказать, что человек должен действовать каким-то образом, не значит сказать, что он будет действовать именно так. Именно поэтому люди могут как признавать моральный закон (сеять добро), так и выбирать неподчинение. Кант подчёркивал: «в человеке есть ещё великая, хотя временами и дремлющая, моральная склонность к тому, чтобы стать когда-нибудь господином над злым принципом в себе (отрицать чего он не может) и чтобы ждать того же от других» [1, с. 160]. Возможно, последующие эпохи в состоянии разрешить эту социальную антиномию.

С позиций диалектико-материалистической парадигмы человек — это преобразователь окружающего мира, его природы, общества и самого себя. Философы, познавая человека, познают и мир. А жители Земли не просто познают, но и преобразуют его, изменяют, улучшают, стремятся сохранить. Более того, человек создаёт то, чего естественная природа никогда не создавала — «очеловеченную» природу и само общество. И в то же время, как ни парадоксально звучит, человек, обладая разумом, совершает различного рода неразумные действия: разрушает созданные им же материальные и духовные ценности, ведёт войны, во время которых гибнут люди, порождает современные глобальные проблемы, подталкивающие человечество на грань катастрофы. Так происходит в случаях превалирующей роли чувств и интересов человека над его мудростью, здравым смыслом [2, с. 2]. Осмысление этого противоречивого процесса позволило создать одну из первых политических картин мира, у истоков которой находится трактат «К вечному миру».

По мнению Канта, политические институты государства служат основой для установления вечного мира. «Гражданское устройство каждого государства должно быть республиканским» [1, с. 157]. Для того времени подобное утверждение звучало рево-

люционно, тем более, что основная часть европейских государств, в том числе Пруссия и Россия, были монархиями. Конституция является правовым источником жизни граждан, она обеспечивает разделение на законодательную (народ) и исполнительную (государство) ветви власти. Почему республиканская форма управления государством предпочтительна для вечного мира? «Устройство, основанное, во-первых, на принципах свободы членов общества (как людей), во-вторых, на принципах зависимости всех (как подданных) от единого общего законодательства и, в-третьих, на законе равенства всех (как граждан), есть устройство республиканское» [1, с. 157]. Социально обустроенная конституционная республика является предпосылкой «вечного мира», поскольку при социальном благополучии народу нет необходимости воевать.

По взглядам И. Канта, вечный мир может быть обеспечен посредством всеобщей демократии и международного сотрудничества, что станет новым этапом мировой истории. Государства должны заключить союз мира (*foedus pacificum*), «который отличался бы от мирного договора (*pacum pacis*) тем, что последний стремится положить конец лишь одной войне, тогда как первый – всем войнам, и навсегда. Этот союз имеет целью не приобретение власти государства, а исключительно лишь поддержание и обеспечение свободы каждого государства для него самого и в то же время для других союзных государств, ... выполнимость (объективную реальность) этой идеи федерации, которая должна постепенно охватить все государства и привести таким путём к вечному миру» [1, с. 161-162].

Кант высказывался за создание равноправного союза народов, считал, что такой союз приближает человечество к осуществлению идеи вечного мира.

И. Кант поставил вопрос о роли философов в создании «вечного мира». Он подчёркивал: «государства, вооружившиеся для войны, должны поразмыслить над» предложениями «философов о возможности осуществления общего мира» [1, с. 172]. Свою мысль он оформил в достаточно скромно: «Для...авторитета государства, которому следует приписывать величайшую мудрость, унижительно, по-видимому, искать поучения о принципах своего поведения относительно других государств у *подданных* (философов), но всё же делать это весьма благоразумно» [1, с. 172]. Вывод, сделанный И. Кантом, чрезвычайно актуален и в настоящее время: «народы должны не допустить, чтобы исчез или умолк класс философов, и дать им возможность выступать публично» [1, с. 173]. Эти рассуждения необходимы для ответа на вопрос, а кто может установить вечный мир? По взглядам Канта, это удел «морального политика, т. е. такого, который устанавливает принципы политики, совмещающиеся с моралью» [1, с. 176]. При всей важности мира между народами Кант не обошёл стороной причины внутренних потрясений. В духе Великой французской революции, он подчёркивал: «Если права народа попораны – восстание против тирана и лишение его трона будет справедливым, в этом нет сомнения» [1, с. 186].

И. Кант был оптимистом в продвижении идей вечного мира на Земле. Он утверждал: «вечный мир...есть не бессодержательная идея, но задача, которая постепенно разрешается и ... всё ближе и ближе подходит к своему финалу» [1, с. 192].

Государства неоднократно предпринимали попытки по созданию организаций, которые призваны не допускать и прекращать войны. С 1920 по 1946 годы существовала Лига Наций, которая не справилась с задачей не допустить вторую мировую войну. В 1945 году был подписан договор об образовании Организации Объединённых Наций (ООН), которая прилагала бы усилия к сохранению и укреплению мира между государствами. В 1975 году Советский Союз вместе со странами-участниками Организации Варшавского договора подписали Хельсинкские соглашения, направленные на закрепление принципа нерушимости границ; территориальной целостности государств; невмешательства во внутренние дела иностранных государств. Кроме того, главы 35 государств подписали соглашение о правах человека, в том числе о праве на труд, праве на образование и медицинское обслуживание. Эти документы позволили сохранить, правда, не на долгое время, мир в Европе. В условиях «холодной войны» и противостояния стран социализма и империализма на международной арене это было величайшим достижением советской дипломатии.

В XXI веке не только государства, но и отдельные граждане Земли стали координировать свои усилия по мирному, устойчивому и равноправному развитию народов планеты. С 2010 года в Греции стали проходить Всемирные философские форумы, направленные на создание научно обоснованной Концепции дальнейшего развития человечества в XXI веке. Организаторы форума – международная организация ЮНЕСКО, мэрия г. Афины, Национальная комиссия ЮНЕСКО Греции, Афинский университет, Афинская академия, Первым Президентом ВФФ был известный греческий философ Илиас Демиржоглу.

Важной частью проведения форума стала организация на его базе диалектических симпозиумов. Так, в 2010 году тема первого симпозиума звучала следующим образом: «Лучшие философские идеи на благо человечества», в 2011 году – «Лучшие философские идеи воспитывают, консолидируют и объединяют человечество» и т. д.

На диалектическом симпозиуме 2015 года «Построение Всеобщего Государства Земли (ВГЗ) на основе глобального гражданства (Земли-XXI) как твёрдая гарантия стабильности и прогресса для всей земной цивилизации» в Культурном центре мэрии города Афины состоялись пленарное заседание и главное событие форума – Конституционный конвент. В декларации, принятой Конвентом, говорится: «Статьи настоящей Конституции предусматривают порядок, при котором будет создано наднациональное всеобщее государство Земли (ВГЗ)... Мы обращаемся ко всем, чтобы предложить глобальное гражданство, чтобы обеспечить и улучшить жизнь каждого человека на Земле, и, чтобы защитить свою биосферу и среду.

Это единственный способ сохранить жизнь на Земле, оградить его от саморазрушения, обеспечить мир и прогресс для человечества на нашей планете [4].

Каковы основные идеи Конституции Земли? В ней говорится: «Способ реального недопущения 3-ей мировой (глобальной) войны только один, – объединить всё человечество в рамках единого, сильного, хорошо организованного Всеобщего государства Земли, созданного объединившимися, образованными гражданами Земли на единых, подлинных общечеловеческих ценностях с единой унифицированной системой воспитания, образования, просвещения и управления». Кто является гражданином Земли? Об этом говорится в 5 статье. Граждане Земли – это те жители Земли, кто прошёл гражданское образование и изучил минимум гражданских знаний, следует им, живёт активной общественной жизнью, основанной на этих знаниях, т. е. у него сформировалось гражданское сознание и самоосознание, воспитывает и обучает других жителей Земли и продолжает гражданское обучение в течение всей своей жизни [5]. Минимум гражданских знаний включает в себя: основные философские, этические и эстетические знания; современную научную картину Мира, всеобщую идеологию (принята в 2014 г.), Конституцию Земли, основные обязанности и права человека и гражданина, структуру мировой экономики, здоровый и правильный образ жизни, список глобальных угроз и вызовов Человечеству, знание общепринятого языка международного общения; умение пользоваться компьютером, интернетом, мобильным телефоном и другими гаджетами. После изучения минимума гражданских знаний жители Земли сдают специальный экзамен и получают официальный сертификат их высокого общественного статуса – гражданин Земли. В сертификате гражданина Земли указывается его персональный идентификационный номер, который заносится во Всемирный список граждан Земли.

Идеи Всемирного философского форума нашли поддержку во многих странах мира. Ежегодно выездные сессии ВФФ проходят в КНР, Малайзии, Индии, Филиппинах и других странах. Исходя из реалий современной общественной жизни на планете, Всемирный философский форум формирует модель будущего государственного устройства человечества, обеспечивающего мирное существование населения планеты [3, с. 1327-1328].

Научная общественность систематически обращается к идеям трактата И. Канта. Так 4–6 апреля 2024 г. в университете Джонса Хопкинса состоялась конференция «Постоянно к цели? Возвращаясь к Канту о глобальном мире» [6]. 19 апреля 2024 года, в Корнелльском университете состоялся Симпозиум на тему: «Значение эссе философа XVIII века о вечном мире в современном мире» [7].

Диалектико-материалистическое понимание общества позволяет уяснить подлинную природу общественных явлений, в том числе и таких, как война и мир. Экономической подоплёкой войн являются частная собственность и эксплуатация человека человеком. Полностью устранить опасность войн и вооружённых конфликтов

может только такой общественный строй, который изжил социальные антагонизмы и строит жизнь людей на принципах гуманизма и миролюбия.

Литература

1. Кант И. К вечному миру // Тракаты о вечном мире. Предисл. Ф.В. Константинова. Вводная статья и прим. И.С. Андреевой. – М.: Соцэкгиз. 1963. 279 с. С. 150-192.
 2. Маслихин А.В., Маслихин В.Д. Человек и картины мира: Монография / Мар.гос.ун-т; А.В. Маслихин, В.Д. Маслихин. – Йошкар-Ола, 2002. – 478 с.
 3. Маслихин А.В. Теоретические искания и практические шаги в деятельности Всемирного философского форума // Восьмой Российский Философский Конгресс – «Философия в полицентричном мире». Секции (II). Сборник научных статей. М.: РФО - ИФРАН - МГУ. Издательство «Логос», ООО «Новые печатные технологии» (Москва), 2020. С. 1326-1328.
 4. Constitutional Convention. Declaration // <http://glob-use.org/eng/use/decl/declar.htm>. Дата обращения: 27.10. 2024.
 5. Universal CONSTITUTION of Earth // <http://glob-use.org/eng/use/pap/constit.htm>. Дата обращения: 27.10. 2024.
 6. Perpetually Toward? Revisiting Kant on Global Peace // <https://networks.h-net.org/group/announcements/20029376/konf-perpetually-toward-revisiting-kant-global-peace> Дата обращения: 24.09. 2024.
 7. Symposium to Explore Significance of 18th-Century Philosopher's Essay on Perpetual Peace in Today's World // <https://news.syr.edu/blog/2024/04/17/symposium-to-explore-significance-of-18th-century-philosophers-essay-on-perpetual-peace-in-todays-world/> Дата обращения: 24.09. 2024.
-